

PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS NA SOCIEDADE E NA POLÍTICA

Relatório do Estudo

Coordenado por: Prof. Doutora Irina Saur-Amaral

Índice

Sumário executivo	4
Ficha técnica	6
Distribuição dos inquiridos em função do distrito de residência.....	7
Distribuição dos inquiridos em função do género	8
Distribuição dos inquiridos em função da idade	9
Distribuição dos inquiridos em função das habilitações literárias	10
Distribuição dos inquiridos em função da situação profissional.....	11
Distribuição dos inquiridos em função do interesse com o bem-estar da comunidade em que se insere	12
Distribuição dos inquiridos em função da sua participação no desenvolvimento da comunidade em que se insere.....	13
Distribuição dos inquiridos em função da facilidade em fazer ouvir a sua voz junto dos decisores locais	14
Distribuição dos inquiridos em função do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais....	15
Distribuição dos inquiridos em função das fontes de informação utilizadas para se manterem informados sobre a atuação dos decisores políticos locais	16
Distribuição dos inquiridos em função da importância das eleições autárquicas para o desenvolvimento da sua comunidade	17
Distribuição dos inquiridos em função da intenção de voto nas próximas eleições autárquicas e das razões subjacentes.....	18
Distribuição dos inquiridos em função da sua pertença a associações.....	21
Distribuição dos inquiridos em função da sua participação em ações de voluntariado	22
Distribuição dos inquiridos em função da sua filiação em partidos políticos	23
Estatística multivariada - influências estatisticamente significativas.....	24
Questionário.....	35
Distribuição dos inquiridos por concelho (SPSS)	39

Índice de Quadros

Quadro 1 - Ficha técnica.....	6
Quadro 2 - Tabela inicial de amostragem por distrito e grupos etários	6
Quadro 3 – Distribuição de inquiridos por distrito	7
Quadro 4 – Distribuição dos inquiridos em função do género	8
Quadro 5 - Distribuição dos inquiridos por idade	9
Quadro 6 - Distribuição dos inquiridos em função das habilitações literárias.....	10
Quadro 7 - Distribuição dos inquiridos em função da sua situação profissional.....	11
Quadro 8 - Distribuição dos inquiridos em função do interesse com o bem-estar da comunidade em que se insere	12
Quadro 9 - Distribuição dos inquiridos em função da sua própria participação no desenvolvimento da comunidade em que se insere.....	13
Quadro 10 - Distribuição dos inquiridos em função da facilidade em fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais	14
Quadro 11 - Distribuição dos inquiridos em função do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais.....	15
Quadro 12 - Distribuição dos inquiridos em função das fontes de informação utilizadas para se manterem informados sobre a atuação dos decisores políticos locais	16
Quadro 13 - Distribuição dos inquiridos em função da importância das eleições autárquicas para o desenvolvimento da sua comunidade.....	17
Quadro 14 - Distribuição dos inquiridos em função da intenção de voto nas próximas eleições autárquicas.....	18
Quadro 15 - Distribuição dos inquiridos em função das razões subjacentes à intenção de voto nas próximas eleições autárquicas	19
Quadro 16 - Distribuição dos inquiridos em função das razões subjacentes à intenção de não voto ou voto em branco nas próximas eleições autárquicas.....	20
Quadro 17 - Distribuição dos inquiridos em função da sua pertença a associações.....	21
Quadro 18 - Distribuição dos inquiridos em função da sua participação em ações de voluntariado ..	22
Quadro 19 - Distribuição dos inquiridos em função da sua filiação em partidos políticos	23
Quadro 20 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função do género	24
Quadro 21 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função do grupo etário	25
Quadro 22 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função das habilitações literárias.....	26
Quadro 23 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função da situação profissional	27
Quadro 24 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função do distrito	28
Quadro 25 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função das intenções de voto.....	30
Quadro 26 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função da ligação a associações.....	31
Quadro 27 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função da participação em ações de voluntariado.....	33

Sumário executivo

O presente estudo foi realizado através de inquérito por questionário, com administração por telefone e registo simultâneo das respostas (CATI) e amostragem aleatória estratificada com reposição com quotas por distrito, género e dois grupos etários (18-24 e 25-30). A dimensão da amostra é de 600 inquiridos e o estudo tem uma margem de erro de 4% com nível de confiança de 95%.

A distribuição dos inquiridos reflete a distribuição da população estudada nas variáveis que foram usadas para as quotas (distrito, género e os dois grupos etários): mais inquiridos dos distritos de Lisboa (21%) e Porto (18,33%); maioria dos inquiridos do género masculino (51,2%); grupo de idade com maior representação é o grupo de 18 a 24 anos (54,2%).

No que respeita às restantes variáveis de caracterização sociodemográfica, há mais inquiridos com 12º ano concluído (49,2%) e há mais inquiridos que trabalham por conta de outrem (48,7%)

Na componente diretamente relacionada com o tema estudado - a participação dos jovens na política e na sociedade – destacamos, de seguida, os principais resultados.

Embora os jovens tenham respondido que se interessavam bastante ou muito com o bem-estar da sua comunidade (média de 4,03), na componente de participação no desenvolvimento da comunidade, 41,2% nem participa muito, nem pouco, revelando uma falta de envolvimento ativo no desenvolvimento da sua comunidade. Ainda, a larga maioria dos jovens não integra nenhuma associação, nem integrou no passado (85,7%), não têm participado em nenhuma ação de voluntariado nos últimos seis meses (87,7%) e não faz parte de nenhum partido político (93,5%). O retrato que se retira destes resultados revela a falta de envolvimento dos jovens no desenvolvimento da sua comunidade.

Os jovens têm bastante dificuldade em fazer ouvir a sua voz junto dos decisores políticos locais (média de 2,61), cerca de um terço (34,5%) nem tem muito interesse, nem pouco na atuação desses decisores e 45% dos inquiridos têm, no entanto, bastante interesse nessa atuação.

As fontes de informação utilizadas para se manterem informados são as redes sociais (42,5%), fontes oficiais das autoridades locais (39,2%) e jornais ou rádios locais (32,2%). A percentagem de inquiridos que interage com as autoridades locais ou com a oposição em espaços públicos de debate é relativamente baixa, rondando os 15%.

Relativamente à importância das eleições autárquicas para o desenvolvimento da comunidade, 78,8% dos inquiridos entendem que têm bastante ou muita importância e 73,2% dos inquiridos afirmam que irão votar nas eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021, por ser um dever (50%) ou por quererem influenciar a decisão de quem é eleito (27,5%). Os inquiridos que afirmam não votar ou votar em branco (9,3% dos inquiridos) fazem-no essencialmente por não acreditar na política (6,7%).

Em suma, os inquiridos aparentam estar interessados no desenvolvimento da sua comunidade, mas não se envolvem ativamente neste processo e aparentam ter dificuldade em fazerem ouvir a sua voz junto dos decisores locais. Reconhecem que as eleições (e, por conseguinte, os decisores políticos locais) são importantes para o desenvolvimento da comunidade e votam por considerar que é um dever e por quererem influenciar a decisão dos eleitos.

Estes resultados são transversais, não se alterando em função de género, grupo etário, habilitações literárias, situação profissional ou participação em ações de voluntariado. Registam-se diferenças estatisticamente significativas quando os jovens que atribuem bastante ou muita importância às eleições indicam uma maior propensão para irem votar e quando os jovens que integram associações indicam uma maior propensão para participar no desenvolvimento das suas comunidades (resultados lógicos e pouco surpreendentes). No entanto, os jovens que integram associações não aparentam ter mais facilidade em fazer ouvir a sua voz junto dos decisores políticos locais.

Conclui-se que a pertença a associações pode constituir um fator importante para o aumento da participação dos jovens no desenvolvimento das suas comunidades, devendo ser estimulada, tal como quaisquer outras atividades que possam aumentar o contributo que os jovens dão à sua comunidade.

Ainda, devem ser fomentadas ações que possam melhorar a capacidade dos jovens de fazer ouvir a sua voz junto dos decisores políticos locais, de modo a conseguir influenciar os mesmos de forma mais contínua, não somente através do seu voto útil na altura das eleições autárquicas, que é um aspeto muito positivo e digno de relevo.

Ficha técnica

O presente estudo foi realizado através de inquérito por questionário, com administração por telefone e registo simultâneo das respostas (CATI) e amostragem aleatória estratificada com reposição com quotas por distrito, género e dois grupos etários (18-24 e 25-30).

Quadro 1 - Ficha técnica

População	Cidadãos com idade entre 18 e 30 anos, recenseados com direito de voto em Portugal, que residem em lar com telefone fixo ou são portadores de telemóvel	Recolha de dados	8 a 23 de setembro de 2021
Amostragem	Aleatória estratificada com reposição, a partir de números de telefone fixo / telemóvel, com quotas por distrito, género e dois grupos etários de acordo com BRDE (Dezembro 2020)	Chamadas realizadas	1.397
Amostra final	600 respostas válidas	Chamadas não atendidas / inválidas / incompletas	206
Margem de erro	4% com nível de confiança de 95%	Recusaram responder	591
		Chamadas respondidas e completas	606
		Fora de quota / eliminadas na validação manual	6

Quadro 2 - Tabela inicial de amostragem por distrito e grupos etários

Amostra total 600
Distribuição por distritos, género e dois grupos etários (18-24; 25-30)
Inquiridos: cidadãos recenseados com direito de voto

Distrito / R.A.	Eleitores 18 a 30 anos	Amostra (homens e mulheres)	Amostra homens	Homens 18 a 24 anos	Homens 25 a 30 anos	Amostra mulheres	Mulheres 18 a 24 anos	Mulheres 25 a 30 anos
Aveiro	105 034	42,00	22	12	10	20	11	9
Beja	17 231	7,00	3	2	1	4	2	2
Braga	139 800	56,00	29	16	13	27	15	12
Bragança	17 928	7,00	4	2	2	3	2	1
Castelo Branco	21 705	9,00	5	3	2	4	2	2
Coimbra	55 031	22,00	11	6	5	11	6	5
Évora	19 731	8,00	4	2	2	4	2	2
Faro	58 075	23,00	12	7	5	11	6	5
Guarda	18 881	8,00	4	2	2	4	2	2
Leiria	63 932	25,00	13	7	6	12	7	5
Lisboa	316 683	126,00	64	34	30	62	33	29
Portalegre	13 433	6,00	3	2	1	3	2	1
Porto	275 297	110,00	56	30	26	54	29	25
Santarém	55 819	22,00	11	6	5	11	6	5
Setúbal	118 089	47,00	24	13	11	23	13	10
Viana do Castelo	35 319	14,00	7	4	3	7	4	3
Vila Real	30 756	12,00	6	3	3	6	3	3
Viseu	53 437	21,00	11	6	5	10	6	4
R.A. da Madeira	45 495	18,00	9	5	4	9	5	4
R. A. dos Açores	43 082	17,00	9	5	4	8	4	4
TOTAL	1 504 758	600,00	307,00	167,00	140,00	293,00	160,00	133,00

Distribuição dos inquiridos em função do distrito de residência

Os inquiridos são distribuídos pelos distritos de acordo com a proporção de cidadãos recenseados. Os distritos com maior peso são Lisboa (21%) e Porto (18,3%).

Quadro 3 – Distribuição de inquiridos por distrito

Distrito		Frequency	Percent
Valid	Aveiro	42	7.0
	Beja	7	1.2
	Braga	56	9.3
	Bragança	7	1.2
	Castelo Branco	9	1.5
	Coimbra	22	3.7
	Évora	8	1.3
	Faro	23	3.8
	Guarda	8	1.3
	Leiria	25	4.2
	Lisboa	126	21.0
	Portalegre	6	1.0
	Porto	110	18.3
	R. A. dos Açores	17	2.8
	R.A. da Madeira	18	3.0
	Santarém	22	3.7
	Setúbal	47	7.8
	Viana do Castelo	14	2.3
	Vila Real	12	2.0
	Viseu	21	3.5
Total	600	100.0	

Distribuição dos inquiridos em função do género

Os inquiridos são distribuídos de forma equilibrada, sendo que a maioria dos inquiridos é de género masculino (51,2%).

Quadro 4 – Distribuição dos inquiridos em função do género

Distribuição dos inquiridos em função da idade

A média de idades dos inquiridos é de aproximadamente 24 anos, sendo o maior grupo etário representado, o grupo de 18 a 24 anos (54,2%).

Quadro 5 - Distribuição dos inquiridos por idade

Grupo etário		Frequency	Percent
Valid	18 - 24	325	54.2
	25 - 30	275	45.8
Total		600	100.0

Distribuição dos inquiridos em função das habilitações literárias

Relativamente às habilitações literárias dos inquiridos, a distribuição é variada, sendo que 49,2% têm 12º ano concluído e 25,8% têm licenciatura.

Quadro 6 - Distribuição dos inquiridos em função das habilitações literárias

Habilitações literárias		Frequency	Percent
Valid	9º ano concluído	58	9.7
	12º ano concluído	295	49.2
	Licenciatura	155	25.8
	Mestrado	35	5.8
	Doutoramento	3	.5
	Não sabe / Não responde	54	9.0
	Total	600	100.0

Distribuição dos inquiridos em função da situação profissional

Relativamente à situação profissional dos inquiridos, 48,7% são trabalhadores por conta de outrem, 23,2% são estudantes (ensino superior) e 12,3% estão desempregados.

Quadro 7 - Distribuição dos inquiridos em função da sua situação profissional

Situação profissional		Frequency	Percent
Valid	Trabalhador(a) por conta de outrem	292	48.7
	Estudante (Ensino Superior)	139	23.2
	Desempregado(a)	74	12.3
	Estagiário	17	2.8
	Trabalhador(a) independente	15	2.5
	Estudante (Ensino Secundário)	6	1.0
	Reformado (por idade ou reforma de invalidez)	3	.5
	Não sabe / Não responde	54	9.0
	Total	600	100.0

Distribuição dos inquiridos em função do interesse com o bem-estar da comunidade em que se insere

A larga maioria dos inquiridos (87,83%) indicam interessarem-se bastante ou muito com o bem-estar da sua comunidade, sendo que a média das respostas se situa em 4,03 (interessa-se bastante).

Quadro 8 - Distribuição dos inquiridos em função do interesse com o bem-estar da comunidade em que se insere

Interesse com o bem-estar da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)?

		Frequency	Percent
Valid	Interessa muito pouco	9	1.5
	Interessa pouco	22	3.7
	Nem interessa pouco, nem muito	102	17.0
	Interessa bastante	275	45.8
	Interessa muito	192	32.0
	Total	600	100.0

Statistics

N	Valid	600
	Missing	0
Mean		4.03
Median		4.00
Std. Deviation		.879
Skewness		-.921
Std. Error of Skewness		.100
Kurtosis		1.002
Std. Error of Kurtosis		.199

Interesse com o bem-estar da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)?

Distribuição dos inquiridos em função da sua participação no desenvolvimento da comunidade em que se insere

O maior número de inquiridos (41,5%) nem participa muito, nem pouco, no desenvolvimento da comunidade em que se insere, 24,2% dos inquiridos participam bastante e 14,3% participam pouco, sendo que a média das respostas se situa em 3,19 (nem participa muito, nem pouco).

Quadro 9 - Distribuição dos inquiridos em função da sua própria participação no desenvolvimento da comunidade em que se insere

Avaliação da sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)?

		Frequency	Percent
Valid	Participa muito pouco	47	7.8
	Participa pouco	86	14.3
	Nem participa muito, nem pouco	247	41.2
	Participa bastante	145	24.2
	Participa muito	75	12.5
Total		600	100.0

Statistics

N	Valid	600
	Missing	0
Mean		3.19
Median		3.00
Std. Deviation		1.079
Skewness		-.163
Std. Error of Skewness		.100
Kurtosis		-.372
Std. Error of Kurtosis		.199

Avaliação da sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)?

Distribuição dos inquiridos em função da facilidade em fazer ouvir a sua voz junto dos decisores locais

O maior número de inquiridos (36,5%) não considera nem fácil, nem difícil fazer ouvir a sua voz junto dos decisores locais, 24,2% dos inquiridos consideram difícil e 20,3% consideram muito difícil, sendo que a média das respostas se situa em 2,61 (entre difícil e nem fácil, nem difícil).

Quadro 10 - Distribuição dos inquiridos em função da facilidade em fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais

Avaliação da facilidade de fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais?

		Frequency	Percent
Valid	Muito difícil	122	20.3
	Difícil	145	24.2
	Nem fácil, nem difícil	219	36.5
	Fácil	75	12.5
	Muito fácil	39	6.5
	Total	600	100.0

Statistics

N	Valid	600
	Missing	0
Mean		2.61
Median		3.00
Std. Deviation		1.135
Skewness		.244
Std. Error of Skewness		.100
Kurtosis		-.573
Std. Error of Kurtosis		.199

Avaliação da facilidade de fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)?

Distribuição dos inquiridos em função do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais

O maior número de inquiridos (34,5%) têm bastante interesse na atuação dos decisores políticos locais e 32% dos inquiridos não têm nem muito, nem pouco interesse, sendo que a média das respostas se situa em 3,25 (nem interessa pouco, nem muito).

Quadro 11 - Distribuição dos inquiridos em função do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais

Avaliação do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)?

		Frequency	Percent
Valid	Interessa muito pouco	48	8.0
	Interessa pouco	90	15.0
	Nem interessa pouco, nem muito	192	32.0
	Interessa bastante	207	34.5
	Interessa muito	63	10.5
Total		600	100.0

Statistics

N	Valid	600
	Missing	0
Mean		3.25
Median		3.00
Std. Deviation		1.085
Skewness		-.380
Std. Error of Skewness		.100
Kurtosis		-.457
Std. Error of Kurtosis		.199

Avaliação do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*?

Distribuição dos inquiridos em função das fontes de informação utilizadas para se manterem informados sobre a atuação dos decisores políticos locais

Os inquiridos usam principalmente três tipos de fontes para se manterem informados sobre a atuação dos decisores políticos locais: redes sociais (42,5% dos inquiridos), fontes oficiais das autoridades locais (39,2% dos inquiridos) e jornais ou rádios locais (32,2%). Cerca de 15% dos inquiridos recorrem a espaços públicos de debate com as autoridades locais ou com a oposição e 12,2% dos inquiridos não procuram informação sobre a atuação dos decisores políticos locais.

Quadro 12 - Distribuição dos inquiridos em função das fontes de informação utilizadas para se manterem informados sobre a atuação dos decisores políticos locais

	Count	Percent
Multiple Response Categories	600	100.0%
Redes sociais	255	42.5%
Fontes oficiais da junta de freguesia ou câmara (Ex. Facebook, páginas oficiais, boletins informativos)	235	39.2%
Jornais ou rádio locais	193	32.2%
Espaços públicos de debate e interação direta com a oposição atual	92	15.3%
Espaços públicos de debate e interação direta com os decisores	91	15.2%
Não procura informação sobre a atuação dos decisores políticos locais	73	12.2%
assembleias	1	0.2%
Não sabe / não quer responder	58	9.7%

Distribuição dos inquiridos em função da importância das eleições autárquicas para o desenvolvimento da sua comunidade

A larga maioria dos inquiridos (78,8%) consideram as eleições autárquicas bastante importantes ou muito importantes para o desenvolvimento da sua comunidade, sendo que a média das respostas se situa em 4,11 (bastante importância).

Quadro 13 - Distribuição dos inquiridos em função da importância das eleições autárquicas para o desenvolvimento da sua comunidade

Avaliação da importância das eleições autárquicas (presidente da junta, presidente/executivo da câmara) para o desenvolvimento da sua comunidade?

		Frequency	Percent
Valid	Muito pouca importância	16	2.7
	Pouca importância	16	2.7
	Nem muita importância, nem pouca	95	15.8
	Bastante importância	234	39.0
	Muita importância	239	39.8
	Total	600	100.0

Statistics

N	Valid	600
	Missing	0
Mean		4.11
Median		4.00
Std. Deviation		.945
Skewness		-1.166
Std. Error of Skewness		.100
Kurtosis		1.422
Std. Error of Kurtosis		.199

Distribuição dos inquiridos em função da intenção de voto nas próximas eleições autárquicas e das razões subjacentes

A larga maioria dos inquiridos (73,2%) responderam que pretendem votar nas próximas eleições autárquicas, sendo que 15,5% dos inquiridos não sabiam se iam votar ou não.

Quadro 14 - Distribuição dos inquiridos em função da intenção de voto nas próximas eleições autárquicas

Vota nas próximas eleições autárquicas		Frequency	Percent
Valid	Sim	439	73.2
	Não	48	8.0
	Votarei em branco	8	1.3
	Não sabe	93	15.5
	Não responde	12	2.0
	Total	600	100.0

Relativamente às razões associadas à intenção de voto (inquiridos que responderam que iriam votar nas próximas eleições autárquicas), a maioria dos inquiridos (50%) consideram ser o seu dever votarem, 27,5% afirmam votarem porque o poder local influencia a sua felicidade no dia-a-dia. Ainda, 8,7% dos inquiridos votam por quererem dar o exemplo junto dos seus amigos.

Quadro 15 - Distribuição dos inquiridos em função das razões subjacentes à intenção de voto nas próximas eleições autárquicas

\$RazõesVoto	Count	Percent
Multiple Response Categories	600	100.0%
Acho que é um dever	300	50.0%
Quero influenciar a decisão de quem é eleito	165	27.5%
O poder local influencia a minha felicidade no dia-a-dia	83	13.8%
Quero dar o exemplo junto dos meus amigos	52	8.7%
Para câmara não vota, são só incompetentes, para a junta, sim. Tirar o mafioso que esta la há anos, e eleger uma cara nova que não tem estes vícios, e competente	1	0.2%

Relativamente às razões de não voto ou voto em branco, os inquiridos indicam que não acreditam na política (6,7% de todos os inquiridos), sendo que as restantes respostas foram indicadas por uma percentagem muito pequena de inquiridos.

Quadro 16 - Distribuição dos inquiridos em função das razões subjacentes à intenção de não voto ou voto em branco nas próximas eleições autárquicas

\$RazõesNãoVoto_Voto em Branco	Count	Percent
Multiple Response Categories	600	100.0%
Não acredito na política	40	6.7%
Não sei nada sobre os candidatos/ propostas eleitorais	7	1.2%
Acho que há outras formas de influenciar para além do voto	2	0.3%
Ausente de Portugal na altura	2	0.3%
Estará de férias	2	0.3%
Mudança de residência - não está ainda recenseado	2	0.3%

Distribuição dos inquiridos em função da sua pertença a associações

A larga maioria dos inquiridos (85,7%) não integram nenhuma associação, nem integraram no passado, sendo que 6,5% já integraram no passado.

Quadro 17 - Distribuição dos inquiridos em função da sua pertença a associações

Integra atualmente alguma associação (cívica, política, de estudantes, juvenil, desportiva)?

		Frequency	Percent
Valid	Não	514	85.7
	Atualmente não, mas já integrou no passado	39	6.5
	Sim	18	3.0
	Não sabe / não quer responder	29	4.8
	Total	600	100.0

Distribuição dos inquiridos em função da sua participação em ações de voluntariado

A larga maioria dos inquiridos (87,7%) não participaram em nenhuma ação de voluntariado nos últimos seis meses, sendo que somente 8,7% participaram neste tipo de ações.

Quadro 18 - Distribuição dos inquiridos em função da sua participação em ações de voluntariado

		Frequency	Percent
Valid	Não	526	87.7
	Sim	52	8.7
	Não sabe / não quer responder	22	3.7
	Total	600	100.0

Distribuição dos inquiridos em função da sua filiação em partidos políticos

A larga maioria dos inquiridos (93,5%) não pertencem a nenhum partido político ou juventude partidária.

Quadro 19 - Distribuição dos inquiridos em função da sua filiação em partidos políticos

Está filiado em algum partido político/ juventude partidária?

		Frequency	Percent
Valid	Não	561	93.5
	Sim	11	1.8
	Não sabe / não quer responder	28	4.7
	Total	600	100.0

Estatística multivariada – diferenças estatisticamente significativas

Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas nessas variáveis em função do género.

Quadro 20 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função do género

Hypothesis Test Summary			
Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
1	The distribution of Interesse com o bem-estar da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Género.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.973 Retain the null hypothesis.
2	The distribution of Avaliação da sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Género.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.991 Retain the null hypothesis.
3	The distribution of Avaliação da facilidade de fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)? is the same across categories of Género.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.471 Retain the null hypothesis.
4	The distribution of Avaliação do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*? is the same across categories of Género.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.717 Retain the null hypothesis.
5	The distribution of Avaliação da importância das eleições autárquicas (presidente da junta, presidente/executivo da câmara) para o desenvolvimento da sua comunidade? is the same across categories of Género.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.200 Retain the null hypothesis.

Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas nessas variáveis em função do grupo etário.

Quadro 21 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função do grupo etário

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
1	The distribution of Interesse com o bem-estar da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Grupo etário.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.610	Retain the null hypothesis.
2	The distribution of Avaliação da sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Grupo etário.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.769	Retain the null hypothesis.
3	The distribution of Avaliação da facilidade de fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)? is the same across categories of Grupo etário.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.183	Retain the null hypothesis.
4	The distribution of Avaliação do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*? is the same across categories of Grupo etário.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.127	Retain the null hypothesis.
5	The distribution of Avaliação da importância das eleições autárquicas (presidente da junta, presidente/executivo da câmara) para o desenvolvimento da sua comunidade? is the same across categories of Grupo etário.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.314	Retain the null hypothesis.

Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas nessas variáveis em função das habilitações literárias.

Quadro 22 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função das habilitações literárias

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
1	The distribution of Interesse com o bem-estar da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Habilitações literárias.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.696	Retain the null hypothesis.
2	The distribution of Avaliação da sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Habilitações literárias.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.415	Retain the null hypothesis.
3	The distribution of Avaliação da facilidade de fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)? is the same across categories of Habilitações literárias.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.293	Retain the null hypothesis.
4	The distribution of Avaliação do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*? is the same across categories of Habilitações literárias.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.319	Retain the null hypothesis.
5	The distribution of Avaliação da importância das eleições autárquicas (presidente da junta, presidente/executivo da câmara) para o desenvolvimento da sua comunidade? is the same across categories of Habilitações literárias.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.921	Retain the null hypothesis.

Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas nessas variáveis em função da situação profissional.

Quadro 23 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função da situação profissional

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
1	The distribution of Interesse com o bem-estar da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Situação profissional.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.992	Retain the null hypothesis.
2	The distribution of Avaliação da sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Situação profissional.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.346	Retain the null hypothesis.
3	The distribution of Avaliação da facilidade de fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)? is the same across categories of Situação profissional.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.540	Retain the null hypothesis.
4	The distribution of Avaliação do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*? is the same across categories of Situação profissional.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.054	Retain the null hypothesis.
5	The distribution of Avaliação da importância das eleições autárquicas (presidente da junta, presidente/executivo da câmara) para o desenvolvimento da sua comunidade? is the same across categories of Situação profissional.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.148	Retain the null hypothesis.

Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas nessas variáveis em função do distrito.

Quadro 24 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função do distrito

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
1	The distribution of Interesse com o bem-estar da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Distrito.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.295	Retain the null hypothesis.
2	The distribution of Avaliação da sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Distrito.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.184	Retain the null hypothesis.
3	The distribution of Avaliação da facilidade de fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)? is the same across categories of Distrito.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.306	Retain the null hypothesis.
4	The distribution of Avaliação do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*? is the same across categories of Distrito.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.777	Retain the null hypothesis.

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
5	The distribution of Avaliação da importância das eleições autárquicas (presidente da junta, presidente/executivo da câmara) para o desenvolvimento da sua comunidade? is the same across categories of Distrito.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.787	Retain the null hypothesis.

a. The significance level is .050.

b. Asymptotic significance is displayed.

Foram identificadas diferenças estatisticamente significativas na variável *Avaliação da importância das eleições autárquicas (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)* em função das intenções de voto. Como seria expetável, os respondentes que atribuem bastante ou muita importância às eleições, tenderam a indicar que irão votar.

Quadro 25 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função das intenções de voto

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig.^{a,b}	Decision
1	The distribution of Interesse com o bem-estar da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Vota nas próximas eleições autárquicas.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.438	Retain the null hypothesis.
2	The distribution of Avaliação da sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Vota nas próximas eleições autárquicas.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.079	Retain the null hypothesis.
3	The distribution of Avaliação da facilidade de fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)? is the same across categories of Vota nas próximas eleições autárquicas.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.176	Retain the null hypothesis.
4	The distribution of Avaliação do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*? is the same across categories of Vota nas próximas eleições autárquicas.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.097	Retain the null hypothesis.
5	The distribution of Avaliação da importância das eleições autárquicas (presidente da junta, presidente/executivo da câmara) para o desenvolvimento da sua comunidade? is the same across categories of Vota nas próximas eleições autárquicas.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.000	Reject the null hypothesis.

Foram identificadas diferenças estatisticamente significativas na variável *Avaliação da sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)* em função da ligação a associações. Neste caso, os poucos inquiridos que indicaram que integram associações tendem a participar bastante ou mais no desenvolvimento da comunidade em que se inserem, enquanto os inquiridos que não pertencem a associações tendem a participar menos.

Quadro 26 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função da ligação a associações

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
1	The distribution of Interesse com o bem-estar da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Integra atualmente alguma associação (cívica, política, de estudantes, juvenil, desportiva)?.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.111	Retain the null hypothesis.
2	The distribution of Avaliação da sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Integra atualmente alguma associação (cívica, política, de estudantes, juvenil, desportiva)?.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.018	Reject the null hypothesis.
3	The distribution of Avaliação da facilidade de fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)? is the same across categories of Integra atualmente alguma associação (cívica, política, de estudantes, juvenil, desportiva)?.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.117	Retain the null hypothesis.
4	The distribution of Avaliação do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*? is the same across categories of Integra atualmente alguma associação (cívica, política, de estudantes, juvenil, desportiva)?.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.103	Retain the null hypothesis.

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
5	The distribution of Avaliação da importância das eleições autárquicas (presidente da junta, presidente/executivo da câmara) para o desenvolvimento da sua comunidade? is the same across categories of Integra atualmente alguma associação (cívica, política, de estudantes, juvenil, desportiva)?.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.089	Retain the null hypothesis.

Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas nessas variáveis em função da participação das ações de voluntariado.

Quadro 27 – Testes não paramétricos – diferenças estatisticamente significativas em função da participação em ações de voluntariado

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
1	The distribution of Interesse com o bem-estar da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Participou em alguma ação de voluntariado nos últimos seis meses?.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.578	Retain the null hypothesis.
2	The distribution of Avaliação da sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)? is the same across categories of Participou em alguma ação de voluntariado nos últimos seis meses?.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.819	Retain the null hypothesis.
3	The distribution of Avaliação da facilidade de fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)? is the same across categories of Participou em alguma ação de voluntariado nos últimos seis meses?.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.807	Retain the null hypothesis.
4	The distribution of Avaliação do seu interesse na atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*? is the same across categories of Participou em alguma ação de voluntariado nos últimos seis meses?.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.367	Retain the null hypothesis.

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig. ^{a,b}	Decision
5	The distribution of Avaliação da importância das eleições autárquicas (presidente da junta, presidente/executivo da câmara) para o desenvolvimento da sua comunidade? is the same across categories of Participou em alguma ação de voluntariado nos últimos seis meses?	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.099	Retain the null hypothesis.

Questionário

Estudo sobre a participação dos jovens (CNJ - CIMAD 2021)

Bom dia / boa tarde. O meu nome é _____ e estou a ligar por parte da Universidade de Aveiro. Estamos a realizar um estudo para o Conselho Nacional de Juventude sobre a participação dos jovens (18 a 30 anos) na política e na sociedade. O estudo é anónimo e confidencial e só queremos a sua opinião sobre um conjunto de temas relacionados. A duração do questionário é de aproximadamente cinco minutos e é fácil de responder. Aceita participar?

(Qualquer dúvida sobre o estudo pode ser encaminhada por email para isca-cimad@ua.pt)

Nota 1: todas as perguntas são obrigatórias, exceto as observações finais.

Nota 2: deve ser registada a data/hora de preenchimento do questionário

Nota 3: devem ser registadas as chamadas não atendidas e recusas de resposta, para calcular a taxa de resposta

Dados sociodemográficos

1. Género*:

- Masculino
- Feminino
- Outra situação

2. Concelho onde reside*:

(colocar lista de concelhos ou resposta aberta, conforme preferirem)

3. Idade*:

(Somente os inquiridos com idades entre 18 e 30 anos devem ser inquiridos. Caso a idade não se enquadre neste intervalo, o questionário acaba. Registrar a idade exata, ex. 18)

____ *(escrever só o número, ex. 18, não 18 anos)*

OU colocar lista de opções a selecionar 18, 19, 20 ... até 30 inclusive + Outra idade (outra idade não deve ser inquirida – fora de quotas).

4. Habilitações literárias*:

- Sem habilitação formal (menos que 9º ano concluído)
- 9º ano concluído
- 12º ano concluído
- Licenciatura
- Mestrado
- Doutoramento
- Não sabe / não responde

5. Situação profissional*:

- Trabalhador(a) por conta de outrem
- Trabalhador(a) independente
- Estagiário(a)
- Estudante (Secundário)
- Estudante (Ensino Superior)
- Reformado (por idade ou reforma de invalidez)
- Desempregado(a)
- Não sabe / não responde

Participação dos jovens na política e na sociedade - Parte I

Agradecemos as suas respostas. Vamos passar agora à parte principal do nosso inquérito: a participação na política e na sociedade.

6. Numa escala de 1 a 5, como avalia o seu interesse com o bem-estar da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)*?

- 1 = interessa muito pouco; 2 = interessa pouco; 3 = nem interessa pouco, nem muito; 4 = interessa bastante; 5 = interessa muito

7. Numa escala de 1 a 5, como avalia a sua própria participação, como cidadão, no desenvolvimento da comunidade em que está inserido(a) (ex. bairro, localidade, freguesia)*?

- 1 = participa muito pouco; 2 = participa pouco; 3 = nem participa muito, nem pouco; 4 = participa bastante; 5 = participa muito

8. Numa escala de 1 a 5, como avalia a facilidade de fazer ouvir a sua voz (ou da sua comunidade) junto dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*?

- 1 = muito difícil; 2 = difícil; 3 = nem fácil, nem difícil; 4 = fácil; 5 = muito fácil

9. Numa escala de 1 a 5, como avalia o seu interesse na atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*?

- 1 = interessa muito pouco; 2 = interessa pouco; 3 = nem interessa pouco, nem muito; 4 = interessa bastante; 5 = interessa muito

10. Que fontes de informação usa para se manter informado sobre a atuação dos decisores políticos locais (presidente da junta, presidente/executivo da câmara)*? *Pode indicar várias opções*

- Fontes oficiais da junta de freguesia ou câmara (Ex. Facebook, páginas oficiais, boletins informativos)
- Redes sociais
- Jornais ou rádio locais
- Espaços públicos de debate e interação direta com os decisores
- Espaços públicos de debate e interação direta com a oposição atual
- Não procura informação sobre a atuação dos decisores políticos locais
- Não sabe / não quer responder
- Outra opção, qual: _____ (registar manualmente a outra opção)

11. Numa escala de 1 a 5, como avalia a importância das eleições autárquicas (presidente da junta, presidente/executivo da câmara) para o desenvolvimento da sua comunidade*?

- 1 = muito pouca importância; 2 = pouca importância; 3 = nem muita importância, nem pouca; 4 = bastante importância; 5 = muita importância

12. Nas próximas eleições autárquicas, no dia 26 de setembro, irá votar*?

- Sim
- Não
- Votarei em branco
- Não sabe / não responde

13. Se respondeu não / voto em branco, porquê*? (*desvio se a resposta à pergunta sobre voto nas autárquicas foi Sim*) *Pode selecionar várias opções*

- O poder local influencia a minha felicidade no dia-a-dia
- Acho que é um dever
- Quero dar o exemplo junto dos meus amigos
- Quero influenciar a decisão de quem é eleito
- Outra opção, qual: _____ (registar manualmente a outra opção)

14. Se respondeu não / voto em branco, porquê*? (*desvio se a resposta à pergunta sobre voto nas autárquicas foi Não OU Votarei em branco*)

Pode selecionar várias opções

- Acho que o meu voto não importa
- Não acredito na política
- Acho que há outras formas de influenciar para além do voto
- Não sei nada sobre os candidatos/ propostas eleitorais
- Outra opção, qual: _____ (registar manualmente a outra opção)

Participação dos jovens na política e na sociedade - Parte II

Agradecemos as suas respostas. O nosso inquérito está a terminar - temos mais três perguntas.

15. Integra atualmente alguma associação (cívica, política, de estudantes, juvenil, desportiva)*?

- Sim
- Não
- Atualmente não, mas já integrou no passado
- Não sabe / não quer responder

16. Participou em alguma ação de voluntariado nos últimos seis meses*?

- Sim
- Não
- Não sabe / não quer responder

17. Está filiado em algum partido político/ juventude partidária*?

- Sim
- Não
- Não sabe / não quer responder

Dados de controlo (quotas) – registo pelo entrevistador

19. Distrito*:

- Aveiro
- Beja
- Braga
- Bragança
- Castelo Branco
- Coimbra
- Évora
- Faro
- Guarda
- Leiria
- Lisboa
- Portalegre
- Porto
- Santarém
- Setúbal
- Viana do Castelo
- Vila Real
- Viseu
- R.A. da Madeira
- R. A. dos Açores

Distribuição dos inquiridos por concelho (SPSS)

Concelho		Frequency	Percent
Valid	Águeda	1	.2
	Aguiar da Beira	2	.3
	Albergaria-a-Velha	3	.5
	Albufeira	2	.3
	Alcanena	1	.2
	Alcobaça	1	.2
	Alcochete	5	.8
	Alenquer	10	1.7
	Almada	7	1.2
	Alpiarça	1	.2
	Amadora	16	2.7
	Amarante	1	.2
	Amares	1	.2
	Anadia	2	.3
	Angra do Heroísmo	4	.7
	Arcos de Valdevez	1	.2
	Arganil	1	.2
	Arouca	1	.2
	Arruda dos Vinhos	6	1.0
	Aveiro	11	1.8
	Avis	1	.2
	Azambuja	2	.3
	Barcelos	8	1.3
	Barreiro	6	1.0
	Batalha	1	.2
	Beja	4	.7
	Benavente	1	.2
	Borba	1	.2
	Braga	18	3.0
	Bragança	5	.8
	Cadaval	1	.2
	Caldas da Rainha	2	.3
	Calheta	1	.2
	Cantanhede	2	.3
	Carregal do Sal	1	.2

Concelho	Frequency	Percent
Cartaxo	1	.2
Cascais	14	2.3
Castelo Branco	4	.7
Castro Daire	1	.2
Castro Marim	1	.2
Castro Verde	1	.2
Celorico de Basto	1	.2
Chaves	3	.5
Coimbra	7	1.2
Condeixa-a-Nova	1	.2
Coruche	1	.2
Covilhã	1	.2
Elvas	1	.2
Entroncamento	2	.3
Espinho	4	.7
Esposende	2	.3
Estrarreja	1	.2
Estremoz	1	.2
Évora	4	.7
Fafe	7	1.2
Faro	8	1.3
Felgueiras	2	.3
Figueira da Foz	4	.7
Funchal	10	1.7
Fundão	1	.2
Gois	1	.2
Golegã	2	.3
Gondomar	5	.8
Grândola	1	.2
Guarda	3	.5
Guimarães	9	1.5
Horta	2	.3
Idanha-a-Nova	1	.2
Ílhavo	6	1.0
Lagoa	2	.3
Lagos	1	.2
Lajes do Pico	1	.2
Lamego	5	.8
Leiria	11	1.8

Concelho	Frequency	Percent
Lisboa	27	4.5
Loulé	1	.2
Loures	19	3.2
Lourinhã	2	.3
Lousã	1	.2
Lousada	3	.5
Macedo de Cavaleiros	1	.2
Madalena	1	.2
Mafra	4	.7
Maia	15	2.5
Manteigas	1	.2
Marco de Canaveses	4	.7
Marinha Grande	4	.7
Matosinhos	9	1.5
Mesão Frio	1	.2
Miranda do Corvo	1	.2
Mirandela	1	.2
Moimenta da Beira	2	.3
Moita	3	.5
Monção	1	.2
Montalegre	1	.2
Montemor-o-Novo	1	.2
Montijo	4	.7
Moura	1	.2
Nazaré	1	.2
Nelas	1	.2
Nisa	1	.2
Odemira	1	.2
Odivelas	5	.8
Oeiras	6	1.0
Olhão	2	.3
Oliveira de Azeméis	1	.2
Oliveira do Bairro	3	.5
Ovar	1	.2
Paços de Ferreira	2	.3
Paredes	2	.3
Paredes de Coura	1	.2
Pedrogão Grande	1	.2
Penafiel	4	.7

Concelho	Frequency	Percent
Penedono	1	.2
Penela	1	.2
Peniche	2	.3
Peso da Régua	1	.2
Pombal	2	.3
Ponta Delgada	6	1.0
Ponta do Sol	1	.2
Ponte de Lima	1	.2
Portalegre	3	.5
Portimão	2	.3
Porto	31	5.2
Porto Moniz	1	.2
Póvoa do Lanhoso	2	.3
Póvoa do Varzim	4	.7
Proença-a-Nova	1	.2
Ribeira Brava	1	.2
Ribeira de Pena	1	.2
Rio Maior	3	.5
Santa Cruz	3	.5
Santa Cruz da Graciosa	1	.2
Santana	1	.2
Santarém	7	1.2
Santiago do Cacém	1	.2
Santo Tirso	3	.5
São Brás de Alportel	1	.2
São João da Madeira	1	.2
Satão	1	.2
Seia	2	.3
Sertã	1	.2
Sesimbra	6	1.0
Setúbal	14	2.3
Sever do Vouga	3	.5
Silves	1	.2
Sintra	5	.8
Sobral de Monte Agraço	3	.5
Soure	2	.3
Tavira	3	.5
Tomar	2	.3
Tondela	1	.2

Concelho	Frequency	Percent
Torres Vedras	6	1.0
Trofa	5	.8
Vagos	3	.5
Vale de Cambra	1	.2
Valongo	5	.8
Viana do Alentejo	1	.2
Viana do Castelo	8	1.3
Vila do Conde	3	.5
Vila Franca do Campo	1	.2
Vila Nova da Barquinha	1	.2
Vila Nova de Cerveira	2	.3
Vila Nova de Famalicão	5	.8
Vila Nova de Gaia	12	2.0
Vila Nova de Poiares	1	.2
Vila Real	5	.8
Viseu	7	1.2
Vizela	3	.5
Vouzela	1	.2
Total	600	100.0

Publicado por
Conselho Nacional de Juventude